

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 4
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 4-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

April 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №4. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 4
April, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(4).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 4.

Апрель 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[hbib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №4.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|-----|--|-----|
| 1. | Faina Semyonovna Gafurova | 7 |
| | <i>Process approach to the management of organization of labor at the enterprise as a factor of optimizing the labor activity of employees</i> | |
| 2. | Gulnara Mukhamadzhanovna Davlyatova | 16 |
| | <i>Socio-economic reforms in the views of the jadids and their role in the development of the economy</i> | |
| 3. | Nodirahon Kurbanovna Juraeva | 35 |
| | <i>improvement of management managements in the field of housing and utility services</i> | |
| 4. | Murat Akramovich Ikramov, Maksat Muratovich Ikramov | 50 |
| | <i>Issues of developing a marketing strategy for the development of the automotive industry of the republic of Uzbekistan</i> | |
| 5. | Nilufar Muratovna Nabieva | 59 |
| | <i>Some features of marketing research at service enterprises</i> | |
| 6. | Paxlovon Yigitalievich Rakhmonazarov | 75 |
| | <i>Increasing the effectiveness of management of ecological and economic systems in the region</i> | |
| 7. | Odina Nabieva Tuychieva | 83 |
| | <i>Modernization of production as a factor of increasing the efficiency of industrial enterprises</i> | |
| 8. | Akramjon Ahmadjonovich Usmanov | 93 |
| | <i>Application of economic methods of investment policies</i> | |
| 9. | Dilnoza Khudoyberganova | 99 |
| | <i>Importance of introduction of advanced technologies in the cultivation of fruit and vegetable products</i> | |
| 10. | Barchinoy Yuldashevna Abdullayeva | 107 |
| | <i>Improving the efficiency of innovation processes in the textile industry</i> | |

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

- | | | |
|-----|--|-----|
| 11. | Murat Akramovich Ikramov | 116 |
| | <i>Problems and solutions of training of intellectual personnel in the conditions of digitalization of the economy</i> | |
| 12. | Zurab Panjikidze | 122 |
| | <i>Academic mobility in the educational process</i> | |
| 13. | Mukhaye Mirzasultanovna Tukhtasinova | 126 |
| | <i>Issues of training a new generation of personnel in the conditions of the formation of the digital economy</i> | |

Review of the monograph / monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

- | | | |
|-----|---|-----|
| 14. | Elnorakhon Abdukarimovna Muminova | 137 |
| | <i>Review to the monograph of the Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics of the FerPI K. Kurpayanidi and PhD A.Ilyosov "Improving the organizational and economic</i> | |

mechanisms of export of industrial products (on the example of the industrial sector of the Fergana region)"

E'lon / Reklama / Advertisement

<i>Advertisement</i>	140
<i>Our publications</i>	146

QR CODE of this issue of the magazine

Citation:

Juraeva, N.K. (2022). Improvement of management managements in the field of housing and utility services. SJ International journal of theoretical and practical research, 2 (4), 35-49.

Жўраев, Н.К. (2022). Уй-жой коммунал хизматлари соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2 (4), 35-49.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656681>

Nodirahon Kurbanovna, Juraeva

Phd, dotsent,

Fergana Polytechnic Institute

UDK 338.24:64

IMPROVEMENT OF MANAGEMENT MANagements IN THE FIELD OF HOUSING AND UTILITY SERVICES

Abstract: *The article examines the mechanisms of housing and communal services management based on theoretical data. The model of implementation of market relations in the field of housing and communal services, the mechanism of management of the industry, the application of the Quinn-Rohrbach model "Competitive values and organizational efficiency" in the field of housing and communal services and the mechanism of public-private partnership in housing and communal services, based on the ways of its use in practice.*

Keywords: *Housing and communal services, management, "Organizational efficiency", innovation, public-private partnership mechanism, management models.*

Жўраева Нодирахон Курбановна
“Иқтисодиёт” кафедраси доценти,
Фаргона политехника институти

УЙ-ЖОЙ КОММУНАЛ ХИЗМАТЛАРИ СОҲАСИ ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: *Мақолада уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмлари назарий маълумотлар асосида ўрганган. Уй-жой коммунал хизматлари соҳасида бозор муносабатларини шакллантириш вазифаларини амалга ошириш модели соҳани бошқариш механизми, уй-жой коммунал хизматлари соҳасида Квин-Рорбахнинг “Рақобат қадриятлари ва ташиқлий самарадорлик” моделининг қўлланилиши ва уй-жой коммунал*

хизматлари соҳасида давлат-хусусий шерикчилик механизми ишлаб чиқилган ҳамда амалиётда фойдаланиши йўллари асосланган.

Калит сўзлар: Уй-жой коммунал хўжалиги, уй-жой коммунал хизматлари соҳаси, бошқарув, “Ташкилий самарадорлик”, инновациялар, давлат хусусий шерикчилик механизми, бошқарув моделлари.

Джураева Нодирахон Курбановна
доцент кафедрасы «Экономика»
Ферганский политехнический институт

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Аннотация: В статье исследуются механизмы управления жилищно-коммунальным хозяйством на основе теоретических данных. Модель реализации рыночных отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, механизм управления отраслью, применение модели Куинна-Рорбаха «Конкурентные ценности и организационная эффективность» в сфере жилищно-коммунального хозяйства и механизм государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве, основанный на способах его использования на практике.

Ключевые слова: ЖКХ, ЖКХ, менеджмент, «Организационная эффективность», инновации, механизм государственно-частного партнерства, модели управления.

Кириш

Жаҳондаги ривожланган мамлакатлар тажрибаси уй-жой коммунал хизматлар соҳаси ва соҳада фаолият кўрсатаётган корхоналар фаолият самарадорлигини таъминлаш ҳамда асосий истеъмолчилар ҳисобланган аҳолининг соҳа корхоналари томонидан тақдим этилаётган хизматлар ҳажми ва сифатидан қониқиши учун, биринчи навбатда, соҳада табиий монополия даражасини қисқартириш ҳамда бозор муносабатларини чуқурлаштириш лозим. “Уй-жой коммунал хўжалиги” тушунчаси атама сифатида ягона ва аниқ қонуният билан белгиланган тасдиғига эга эмас. Шу сабабли турли манбалар, меъёрий ҳужжатлар ва тадқиқотларда мазкур тушунчага турлича ёндашувлар мавжуд.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси

Россиялик иқтисодчи А.Р.Абдуллина қарашларида “уй-жой коммунал хўжалиги” – иқтисодиётнинг зарурий муҳандислик инфратузилмаси ҳисобланиб, аҳолини ҳаётий муҳим хизматлар билан таъминловчи таянч тармоқлардан бири сифатида талқин этади. Шу асосида тадқиқотчи уй-жой коммунал хўжалигига қуйидагича таъриф беради: “Уй-жой коммунал хўжалиги бу – фуқароларга кенг қамровли уй-жой коммунал хизматларини тақдим этиш орқали яшаш қулайликларини таъминлаб берувчи турли аҳоли пунктларидаги муҳандислик инфратузилмасининг фаолиятини таъминлаб берувчи соҳалар йиғиндисидир”[1].

Е.М.Черняеванинг назарий тадқиқотларида ушбу атамага қуйидагича таъриф берилган: “Уй-жой коммунал хўжалиги – давлат бошқаруви ва маҳаллий ўз-ўзини бошқариш органлари томонидан уй-жой коммунал корхоналарининг совуқ ва иссиқ сув таъминоти, оқова сувларни олиб чиқиш ва тозалаш, электр таъминоти, табиий газ таъминоти ва иситиш, майший чиқиндиларни олиб чиқиб кетиш, турар жой бинолари ва уларнинг атрофини сақлаб туриш ва таъмирлаш, кўчалар, йўллар ва майдонларни тозалаш, йўллар, тротуарлар, кўприкларни қуриш ва таъмирлаш, кўчаларни ёритиш, шу билан бирга худудларни кўкаламзорлаштириш йўналишидаги фуқаролар учун турар жой биноларида қулай яшаш шароитини таъминловчи ишончли ва барқарор фаолиятини амалга оширувчи хўжалик фаолияти соҳасидир”[2].

Айрим тадқиқот ишларида уй-жой коммунал хизматлар соҳаси бўлинмаслик ва танланмаслик, ҳамкорликда истеъмол қилиш, техник ва иқтисодий жиҳатдан истеъмолдан чиқариб ташланмаслик, тифизлик ҳамда узоқ муддат давомида генерацияланиш самарасига эгаллик хусусиятлари билан юқори ижтимоий аҳамиятга эга бўлган аралаш ижтимоий неъмат сифатида талқин этилади[3].

Натижа ва таҳлиллар

Ўзбекистонда уй-жой коммунал хизматлар соҳасидаги ҳолат таҳлили соҳада бозор муносабатларини чуқурлаштириш ҳамда унинг таркибидаги корхоналарни ягона фаолият тизимига жамлаш жараёни, яъни ягона уй-жой коммунал хизматлари тизимининг шаклланиш жараёни ҳали ниҳоясига етмаганлигини ҳамда тизимнинг мавжуд субъектларининг моддий-техник, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий салоҳият даражаси бозор қонуниятлари талабларига тўлиқ жавоб бермаслигини кўрсатмоқда.

Ушбу таҳлиллар ҳамда таққослаш натижалари асосида соҳани ривожлантиришнинг биринчи қадами сифатида уй-жой коммунал хизматлари соҳасида бозор муносабатларини чуқурлаштириш лозим. Бунинг учун биз томонимиздан соҳада бозор муносабатларини шакллантириш вазифаларини амалга ошириш модели ишлаб чиқилди ҳамда ушбу моделни тезлик билан амалиётга жорий этиш тавсия этилади (1-расм).

Модел соҳада бозор муносабатларининг шаклланиши ва ривожланиши, амалга оширилаётган таркибий ўзгаришларнинг самарадорлигини ошириш муаммоларини ҳал этишда муҳим ҳисобланган уй-жой коммунал хизматлари тизимининг ўзгариш жараёни ва соҳадаги бошқарув тизимини такомиллаштиришни назарда тутувчи дастурий тадбирлар мажмуасини ўз ичига олган. Моделда келтирилган ҳар бир маркетинг концепцияси учун тадбирлар мажмуидан иборат механизмлар орқали бажарилиши кўзда тутилган аниқ вазифалар белгиланган ва танланган механизмлар воситасида ушбу вазифаларнинг тўлиқ амалга оширилиши соҳада бозор муносабатларининг чуқурлашишига ҳамда бозор механизмларининг тўлақонли амал қилишига олиб келади.

1-расм. Уй-жой коммунал хизматлари соҳасида бозор муносабатларини шакллантириш вазифаларини амалга ошириш модели⁵

Таклиф этилаётган модел таркибидаги бошқарув механизмлари ҳар бир йўналишда ишлаб чиқилган ташкилий-иқтисодий механизмлардан ташкил топган

⁵ Муаллиф тадқиқотлари асосида ишлаб чиқилган.

бўлиб, бошқарувнинг ташкилий-иқтисодий механизмларининг асосий вазифаси – бошқарув объектига таъсир этиш орқали жараён самарадорлигини таъминлашдан иборатдир.

Уй-жой коммунал хизматлари корхоналарида бошқарув механизмнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан маҳаллий ўз-ўзини бошқариш органлари роли ҳамда қарор қабул қилиш жараёнига истеъмолчиларнинг кенг жалб қилинишига боғлиқ.

Умумий ҳолатда корхона фаолиятини бошқариш механизмини таркибий жиҳатдан ташкилий ва иқтисодий механизмлар йиғиндиси сифатида қараш лозим.

Бошқарувнинг ташкилий механизми ўз ичига бошқарув функциялари, бошқарувнинг ташкилий тузилиши, ходимлар, бошқарув техникаси ва технологияси, бошқарув қарорлари, меҳнатни илмий асосда ташкил этиш, бошқарувнинг ҳуқуқий асослари ва бошқаларни бирлаштиради. Бошқарувнинг ташкилий элементларига бошқарув мақсадлари, тамойиллари, функциялари, усуллари, техникаси, технологияси ҳамда ходимлар, бошқарув таркиби ва ахбороти киритилади[4]. Бошқарувнинг иқтисодий механизмлари иқтисодий қонуниятлар, тамойиллар, бошқарув усуллари ҳамда хўжалик фаолиятининг мақсади, фойда, мулкчилик муносабатлари ва бошқа жиҳатларга таянади. Бошқарувнинг иқтисодий механизми фаолият жараёнида юзага келувчи аниқ ижтимоий-иқтисодий, технологик, ижтимоий-психологик муаммоларни ечишга йўналтирилади[5]. Уй-жой коммунал хизматлари соҳасини бошқариш тизими бошқарув элементи томонидан бошқа элементлар функциялари билан ўзаро боғланган функцияларни бажарувчи ягона механизмдан ташкил топган (2-расм).

2-расм. Уй-жой коммунал хизматлари соҳасини бошқариш механизми⁶

⁶Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

2-расм маълумотларидан кўриниб турибдики, соҳанинг бошқариш тамойиллари, хизматларнинг ўзига хос хусусиятлари ҳамда бошқариш хусусиятларидан келиб чиқиб бошқарув усуллари танланади ва 1-жадвалда келтирилган асосий вазифалар амалга оширилади.

1-жадвал

Уй-жой коммунал хизматлар соҳаси корхоналари фаолиятини бошқариш доирасидаги асосий вазифалар⁷

Тайёргарлик, харид ва ишлаб чиқариш йўналишида	Ташиш, тақсимот ва истеъмолчига етказиб бериш йўналишида	Истеъмолчиларни ҳисобга олиш йўналишида	Истеъмолчилар билан ҳисоб-китоблар, хизмат кўрсатиш ва сотиш йўналишида
Истеъмолчилардан буюртмаларни қабул қилиш, истеъмол ва унинг мавсумий ва кунлик тебранишини режалаштириш	Энергия ресурслари оқимини мақбуллаштириш мақсадида диспетчерлик жараёнини бошқариш	Истеъмолчилар билан шартномалар тузиш ва тарифларни белгилаш жараёнларини бошқариш	Мижозларни хизмат кўрсатиш жараёнига кўшиш ва чиқариб ташлаш
Энергия ресурслари бўйича талаб ва харид ҳажмини режалаштириш			Аҳоли ва саноат корхоналарига тўлов ҳисобларини тақдим этиш ҳамда тўловларни умумий таҳлил қилиш
Қурилиш ва мукамал таъмирлаш лойиҳаларини бошқариш	Тармоқ жиҳозларини ишлатиш жараёнини бошқариш	Ҳисоблагичлардан энергия ресурсларининг ҳақиқий истеъмоли кўрсаткичларини олиб бориш	Пул тушумларини ҳисобга олиш
Ҳисобга олиш курилмалари ва эскирган жиҳозларни янгилашни режалаштириш	Энергия ресурсларини узатиш тармоқлари ва бошқа тармоқ объектларига даврий ва режадан ташқари техник хизмат кўрсатиш	Энергия ресурсларини аҳоли ва саноат корхоналари томонидан истеъмол қилинишини ҳисобга олиш	Мижозларга уларнинг шахсий ҳисоблари бўйича маълумотлар тақдим этиш
Хизматлар буюртмалари ва бажарилган хизматлар ҳажми ҳисобини бошқариш			Мижозлар билан алоқалар тарихини юритиш
Етказиб берувчилар ва пудратчи ташкилотлар билан шартнома тузиш жараёнларини бошқариш	Эскирган тармоқ қисмлари ва объектларини фойдаланишдан чиқариш	Турли тариф схемалари бўйича кўрсатилган хизматларни ҳисобга олиш	Истеъмолчиларга кўрсатилган хизматлар сифатини назорат қилиш

Соҳада фаолият олиб бораётган тизим иштирокчилари манфаатларининг қондирилиш даражаси ташкилий механизмлар самарадорлигини ифодаловчи асосий кўрсаткич ҳисобланади.

“Ташкилий самарадорлик” тушунчаси бошқарув фанларига Р.Холлу томонидан киритилган бўлиб, ушбу тушунча умумий мақсадни амалга оширишга

⁷Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

йўналтирилган корхона ичидаги тузилма хусусиятлари ва жараёнлар ҳамда ташқи муҳит билан алоқаларни ўз ичига олувчи тизим фаолияти модели сифатида талқин қилинган[6].

Тизим ёки корхонадаги ташкилий самарадорлик ҳолатини кўриб чиқиш учун Квин-Рорбахнинг “Рақобат қадриятлари ва ташкилий самарадорлик” моделини қўллаш тавсия этилади. Ушбу модел корхонанинг ташкилий жараёнлари сифатини алоҳида ва гуруҳланган ёки умумлашган кўрсаткичлари таҳлилига асосланади (3-расм).

МОСЛАШУВЧАНЛИК

3-расм. Уй-жой коммунал хизматлари соҳасида Квин-Рорбахнинг “Рақобат қадриятлари ва ташкилий самарадорлик” моделининг қўлланилиши⁸

Р.Квин ва Ж.Рорбах томонидан ишлаб чиқилган “Рақобат қадриятлари ва ташкилий самарадорлик” модели ташкилий самарадорликка тўрт ёндашувдан ташкил топган тўртта квадрантдан иборат.

1-квадрант ички муносабатларнинг йўлга қўйилганлиги бўлиб, у тизим иштирокчиларининг ўзаро муносабатларини аниқлайди. Умумий ҳолатда уй-жой коммунал хизматлари соҳаси кўп миқдор ва йўналишдаги иштирокчилардан ташкил топганлиги бу иштирокчиларнинг ҳар бирининг манфаатлари қондирилиши бўйича уларнинг ўзаро келишувлари ва муносабатларини аниқлаштириш талаб этилади.

2-квадрант ташқи муҳитга мослашувчанлик ёндашуви бўлиб, у тармоқ хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда бутун тизимдаги рақобат шароитларини аниқлайди. Уй-жой коммунал хизматлар соҳасининг бугунги кундаги паст инвестицион жозибадорлиги ҳамда модернизация ва ривожланиш учун катта

⁸Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

ҳажмдаги инвестициялар жалб этиш лозимлиги ҳисобга олинса, моделнинг ушбу қисмининг муҳимлигини аниқроқ тасаввур этиш мумкин[7].

3-квadrant мақсадларга эришиш ёндашуви бўлиб, у белгиланган мақсадларга асосан эришиш мумкин бўлган энг юқори натижаларни аниқлаш имконини беради. Уй-жой коммунал хизматлари соҳасида хизматларни яратиш ва тақдим этиш жараёнида кўп миқдордаги ва йўналишдаги субъектларнинг иштирок этиши ҳамда уларнинг иқтисодий, технологик, ижтимоий, экологик масалалардаги муносабатларини мақбул ечимга келтириш учун модел малакали ва самарали қарорлар ишлаб чиқишни таъминлайди.

4-квadrant корхонанинг бир бутунлиги ёндашуви бўлиб, у қўйилган мақсадларга эришиш босқичларида бошқарув тизими ягоналигини акс эттиради.

Ўрганилаётган соҳада ташкилий қарорлар самарадорлигини аниқлашда аниқ кўрсаткичлар тизимидан фойдаланган ҳолда Квин-Рорбах моделининг қўлланилиши корхона ва, умуман, тизим даражасида ташкилий самарадорлик даражаси ортишини таъминлайди.

Уй-жой коммунал хизматлари соҳасидаги бошқарув фаолияти самарадорлиги асосан қуйидаги 3 кўрсаткич асосида баҳоланади:

1. Истеъмолчилар ва ишлаб чиқаришни зарурий воситалар билан узлуксиз таъминланиш даражаси.
2. Соҳа корхоналаридаги тежамкорлик даражаси.
3. Соҳада инновацияларнинг қўлланилиши натижасида шаклланган заҳиралардан фойдаланиш даражаси.

Шу билан бирга уй-жой коммунал хизматларини бошқаришга жараён сифатида ёндашилса, унинг самарадорлиги икки асосий кўрсаткич билан тавсифланади: истеъмолчиларнинг барча турдаги хизматлар билан таъминланиш даражаси ва харажатлар даражаси. Истеъмолчиларнинг барча турдаги хизматлар билан таъминланиш даражаси хизматларни етказиб берувчи корхонанинг асосий бошқарув функциясини акс эттирса, иккинчи кўрсаткич - харажатлар даражаси бошқарув жараёнининг тежамкорлиги, харажатларнинг асосланганлиги ва меъёрий миқдорларга мослигини акс эттиради.

Белгиланган давр (l)даги (j)ассортиментдаги (k)комплектдаги хизматларга бўлган талаб бўйича истеъмолчиларнинг хизматлар билан узлуксиз таъминланиш даражаси (k_1)қуйидаги модел (боғланиш) асосида аниқланиши мумкин:

$$K_l = \frac{\sum_{i=1}^n \Pi_{ijkl} - \sum_i \sum_j \sum_k \sum_l |f_{ijkl}|}{\sum_{i=1}^n \Pi_{ijkl}} \quad (1)$$

Бу ерда:

Π_{ijkl} – i – истеъмолчининг l -даврдаги k -комплектдаги j -ассортимент тури бўйича реал эҳтиёжи;

f_{ijkl} – i – истеъмолчининг l -даврдаги k -комплектдаги j -ассортимент тури бўйича реал эҳтиёжидан четланиш.

Уй-жой коммунал хизматлари корхонаси бошқарув тежамкорлиги кўрсаткичи жами харажатларни ифодаловчи (2)-формула ёрдамида аниқланиши мумкин:

$$K_l = \frac{\sum_{i=1}^n Z_i}{\sum_{i=1}^n \Pi_{ijkl} - \sum_i \sum_j \sum_k \sum_l |f_{ijkl}|} \quad (2)$$

Бу ерда: Z_j – j -турдаги хизматлар бўйича корхонанинг харажатлари.

Бошқариш самарадорлиги омилининг якуний натижаларга автоном таъсирини ўлчаш мақсадида бошқарув захираларидан фойдаланиш ва унинг сифат даражасини акс эттирувчи кўрсаткич (K_Y) киритилади.

$$K_Y = \frac{(B_o - B_{ж}) \cdot C \cdot Z_o}{B_{ж} \cdot Z_{ж}} = K_{Yp} \cdot K_{Ym} \quad (3)$$

$$K_{Yp} = (B_o - B_{ж}) \cdot C / B_{ж};$$

$$K_{Ym} = \frac{Z_o}{Z_{ж}};$$

Бу ерда:

B_o – миқдорий кўрсаткичларда ифодаланган мақсад функциясининг катталиги билан ўлчанувчи мутахассисларнинг берилган малака даражаси учун корхонани оптимал бошқариш варианты (сотилган хизматлар ҳажми, умумий харажатлар миқдори);

$B_{ж}$ – тегишли ўхшаш кўрсаткичлар билан ўлчанувчи корхонани жорий бошқариш варианты;

$Z_o, Z_{ж}$ – оптимал ва жорий вариантлардаги уй-жой коммунал хизматлари корхонасининг бошқарув харажатлари;

C – уй-жой коммунал хизматлари корхонасининг бошқарув варианты кўрсаткичларини иқтисодий баҳоси;

K_{Yp} – уй-жой коммунал хизматлари корхонасининг бошқарув захираларини тежаш коэффициенти;

K_{Ym} – уй-жой коммунал хизматлари корхонасининг бошқарув харажатларини пасайтириш коэффициенти.

Амалиётда фойдаланишга тақдим этилаётган ушбу модел ёрдамида уй-жой коммунал хизматлари корхоналари ва умуман тизимда бошқарув самарадорлиги даражасини кўрсатиб ўтилган кўрсаткичлар орқали аниқлаш ва баҳолаш мумкин бўлади.

Жаҳоннинг кўпчилик мамлакатларида бугунги кунда уй-жой коммунал хизматлари соҳасида бозор муносабатларини чуқурлаштириш ҳамда ушбу турдаги хизматлар бозорида рақобат муҳитини ривожлантиришда фаолиятни ташкил этишнинг давлат-хусусий шерикчилик механизмидан фойдаланилмоқда. Мамлакатимизда соҳадаги таркибий ўзгаришлар жараёнида фаолиятни ташкил этишда давлат-хусусий шерикчилик механизмини кенг қўллаш тавсия этилади.

Бозор иқтисодиёти шароитида давлат-хусусий шерикчилик механизми тизимдаги инвестициялар жалб этилиш даражаси, моддий-техника, ходимлар ҳамда молиявий салоҳиятни рағбатлантирувчи миллий инновацион тизимининг самарадорлигини оширувчи восита сифатида баҳоланмоқда.

Давлат-хусусий шерикчилик тизими давлат ҳокимияти органларининг диққатини уларнинг асосий функцияларига қаратиш ҳамда фаолиятда юзага

келаётган рискларни давлат ва хусусий шериклар ўртасида тақсимлаш имконини беради (4-расм).

4-расм. Маҳаллий ҳудуд доирасида давлат-хусусий шерикчилик лойиҳасининг амалга оширилиш жараёни ва унда асосий функцияларнинг шериклар ўртасида тақсимланиши⁹

Тадқиқотлар асосида бугунги кунда инвесторларнинг юқори салоҳиятли уй-жой коммунал хизматлари соҳаси бозорига кириб келишига қуйидаги асосий омиллар тўсқинлик қилмоқда:

1. Соҳада кўрсатиладиган хизматлар ва етказиб бериладиган коммунал ресурслар тарифларини ишлаб чиқиш учун аниқ ва асосланган услубиётнинг мавжуд эмаслиги ҳамда киритилган ресурсларни йўқотиш ёки уларнинг қоплаш муддатларининг чўзилиш рискининг юқори даражадалиги.

2. Давлат ёки маҳаллий ҳокимият органлари томонидан хусусий шериклар олдидаги бюджет мажбуриятларини тўлиқ бажариш кафолатининг мавжуд эмаслиги.

3. Уй-жой коммунал хизматлари корхоналарининг дебитор ва кредитор қарздорликларининг юқори даража тўпланиб қолганлиги ва бунинг натижасида улар молиявий ҳолатининг нобарқарор ҳолати.

⁹Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

5-расм. Уй-жой коммунал хизматлари соҳасида давлат-хусусий шерикчилик механизми¹⁰

Таклиф этилаётган давлат-хусусий шерикчилик механизмининг амал қилиш жараёнида ҳар икки шерик – давлат ва хусусий тадбиркорлик субъектлари учун 6-расмда кўрсатилган устунликлар ва камчиликлар юзага келиши кутилади.

¹⁰Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

6-расм. Уй-жой коммунал хизматлари соҳасида давлат-хусусий шерикчилик механизмини қўллашнинг устунликлари ва камчиликлари¹¹

Хулоса

Умуман олганда, юқоридаги фикрлар ва тадқиқот натижаларидан келиб чиққан ҳолда уй-жой коммунал хизматлари соҳаси ва бу тизимда фаолият кўрсатаётган корхоналарда бошқарув тизимини такомиллаштириш ва бу билан корхоналар фаолият самарадорлигини ҳамда тақдим этилаётган хизматлар сифатини яхшилашда замонавий бошқарув моделлари ва механизмларини қўллаш самарали ўзгаришларга олиб келади.

¹¹Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллина А.Р. Жилищно-коммунальное хозяйство в России / А.Р.Абдуллина, И.А.Владимиров // Челябинск: “Два комсомольца”, 2011. – 37 с.
2. Черняева Е.М. Понятие жилищно-коммунального хозяйства: вопросы правового регулирования.// Сибирский юридический вестник /Вопросы конституционного права. – 2011. – №4(55). – С.50.
3. Жильцов Е.Н., Казаков В.Н. Экономика социальных отраслей сферы услуг. – М.: МГУ; ТЕИС, 2007. – С. 53.
4. Цыпленкова, И. В. Моисеенко, Н. В. Гуремина, Ю. А. Бондарь. Основы менеджмента [Текст] : учеб. пособие /. – М. : Изд. дом Акад. естествознания, 2013. – С.1-2
5. Кузнецов, И. А. Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений в современных рыночных условиях / И. А. Кузнецов // Социально-экономические явления и процессы. 2010. № 6. С. 103–106.
6. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – Санкт-Петербург : Питер, 2001 – С. 58-59
7. Эпштейн А.Д. Классификация инноваций в ЖКХ. Особенности инноваций в коммунальном и в жилищном хозяйстве //Экономические науки, 2007. – №2(27). – С. 87.
8. Абдуллаев, А.М. (2022). Институциональные реформы как ключевой фактор предпринимательской деятельности в Узбекистане. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 7-14. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6466245>
9. Ахунова, М.Х. (2022). Pandemiyaning dunyodagi innovatsiyalar rivojlanishiga ta'siri. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 15-22. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6466266>
10. Пыосов, А.А. (2022). Sanoat eksporti klasterlarini rivojlantirish istiqbollari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 23-30. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6466280>
11. Ahunova, M. K. (2021). Improvement of innovative mechanisms in economic development. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1572-1576
12. Ashurov, M.S. (2022). Zamonaviy sharoitda O'zbekistonda innovatsion faoliyatning holati va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 15-30. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6089821>
13. Ахунова, М.Х. (2022). Innovatsion iqtisodiyotda ayollar tadbirkorligi: muammo va yechimlar. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 7-14.
14. Davlyatova, G. M. (2020). Issues of effective use of employees of industrial enterprises. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 6(4), 86
15. Davlyatova, G. M., & Abdullaeva, S. H. (2020). Economic perspectives of using the model "UNIVERSITY 3.0" in the education system of Uzbekistan. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (2-1).
16. Juraeva, n. K. (2021). Theoretical and methodological foundations of housing and communal services management. *Theoretical & applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, (9), 10-16.

17. Khakimovna, A. M. (2022). Pandemiyaning dunyodagi innovatsiyalar rivojlanishiga ta'siri. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2(2), 15-22.
18. Khudoyberganova, D. (2020). To the problems of innovation into the educational process. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(10), 396-399.
19. Khudoyberganova, d. a. (2021). Current trends in trade and intermediary activities on world markets. Theoretical & applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (9), 271-278.
20. Musaevna, U. Z., & Anvarjonqizi, X. D. (2021). To the Issues of Improving Personnel Motivation in Industrial Enterprises. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 1, 70-80.
21. Nabiyeva, N. (2020). The role of investments in the development of the economy of Uzbekistan. Архив научных исследований, 35.
22. Nabiyeva, N. M. (2020). Marketing methods supporting advances in the higher education sector. EPRA International Journal of Research and Development, 5(5), 142-149.
23. Tsoy, Diana, end ets. 2022. "Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic" Sustainability 14, no. 12: 7192. Doi: <https://doi.org/10.3390/su14127192>
24. Tukhtasinova, D. (2020). To resolving problems to attract foreign investments in the industry. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(4), 189-193.
25. Tukhtasinova, D. R. (2021). Theoretical issues of enterprises innovation and its management in increasing the competitiveness of products of industrial enterprises. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 1458-1462.
26. Tuychieva, O. N. (2021). Determining the Cost-Effectiveness of Investments Specific Features. Central Asian journal of innovations on tourism management and finance, 2(12), 40-46.
27. Usmanova, Z. M., & Khudoyberganova, D. A. (2021). To improvement of existing personnel management mechanisms in light industry enterprises. Frontline Marketing, Management and Economics Journal, 1(08), 41-46.
28. Xamdanova, U., & Khudoyberganova, D. (2020). Impact of the pandemic on the introduction of elements of the digital economy. Экономика и социум, (7), 70-75.
29. Жураева, Н. К. (2020). Актуальные направления управления системой жилищно-коммунального хозяйства в Узбекистане. Наука сегодня: задачи и пути их решения [Текст], 64.
30. Жураева, Н. К. (2020). Показатели оценки эффективности оказания услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве. Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы [Текст]: материал, 29.
31. Жураева, Н. К. (2021). Бюллетень науки и практики. Бюллетень науки и практики Учредители: Овечкина Елена Сергеевна, 7(12), 246-255.
32. Жураева, Н. К. (2021). К проблемам совершенствования экономических моделей управления предприятием. Наука сегодня: теория и практика [Текст]: материалы между, 12.

33. Набиева, Н. (2021). Научно-теоретические основы разработки маркетинговых стратегий развития предприятий сферы услуг в условиях цифровой экономики. *Общество и инновации*, 2(4), 12-19.
34. Худойберганава, Д. А. (2020). Фарғона вилояти саноат тармоқларига инвестицияларни жалб қилишнинг долзарб масалалари/Д. Худойберганава.
35. Худойберганава, Д., & Кодиров, С. (2020). Некоторые вопросы эффективной конкурентоспособности субъектов предпринимательства. *Экономика и социум*, (7), 475-481.
36. Худойберганава, Д., & Шарафуддинова, Н. (2020). Влияние цифровой экономики на рынок труда: мировой опыт предотвращения безработицы. *Экономика и социум*, (7), 468-474.

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолаларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications Bizning nashrlarimiz Наши издания

Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.567609>

1

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

0368

О.С.Назарматов

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ТУҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фаргона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. - 160 b.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

